

Research Article

Pembangunan Animasi “Pegar” sebagai Medium Pemahaman dalam Peribahasa Melayu

W. N. Athirah W. Ali^{1*}, M. Zainuddin Mahmood², Azzahra Azhar³, N. Diyya Honeysha Tajuddin⁴, A. Naufal M. Aswadi⁵, A. Yasin Shah Iran⁶, and Nidhal Zaini⁷

¹ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; wanathirah2601@gmail.com

² Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; dinkrai@gmail.com

³ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; azzawaaazhar@gmail.com

⁴ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; diyyahoneysha@gmail.com

⁵ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; anaufal0606@gmail.com

⁶ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; ahmadahmadah0903@gmail.com

⁷ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kelantan; zaininidhal@gmail.com

* Correspondence: wanathirah2601@gmail.com; 601991252038

Abstrak: Teknologi Animasi satu pendekatan visual interaktif yang berfungsi sebagai medium dalam pendidikan yang dijadikan alat yang berkesan dalam menyampaikan maklumat dan mengukuhkan kefahaman dalam konteks pembelajaran murid. Projek ini bertujuan untuk membangunkan sebuah cerita animasi pendek bertajuk “Pegar” yang berkisahkan peribahasa Melayu “Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi”. Animasi ini boleh digunakan sebagai medium dalam pendidikan bagi menyampaikan kefahaman murid terhadap maksud dan nilai moral yang terkandung dalam peribahasa tersebut. Melalui pembangunan animasi ini juga adalah bagi melihat sejauhmana kefahaman murid dan masyarakat tentang pemahaman maksud peribahasa itu dengan jelas. Projek ini dibangunkan berdasarkan model ADDIE yang dengan berpandukan aliran prosuksi (pipeline production). Projek animasi ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Autodesk Maya 2024 dan Blender. Perisian Adobe Photoshop cc 2024 dan Adobe Illustrator adalah untuk penghasilan texture manakala perisian Adobe After Effect CC 2024 dan Adobe Premiere Pro CC 2024 digunakan untuk proses penyuntingan video. Analisis dilakukan bagi mendapat maklumbalas dari responden bagi melihat sejauhmana kefahaman tentang peribahasa tersebut dengan menggunakan instrument borang soal selidik. Hasil dapatan analisis data mendapati min keseluruhan berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan bahawa cerita yang disampaikan mampu menjelaskan maksud dan pengajaran yang terkandung dalam peribahasa tersebut dengan lebih tepat selepas menonton animasi. Melalui pendekatan visual dan naratif penonton lebih mudah memahami maksud tersirat serta konteks penggunaan peribahasa tersebut. Oleh itu, penggunaan animasi sebagai bahan bantu mengajar wajar digalakkan dan dimanfaatkan secara meluas dan berterusan dalam usaha memperkasakan pengajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah.

Kata kunci: Animasi; ADDIE; Harap Pegar, Pegar Makan Padi.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Pembangunan projek ini merupakan projek cerita animasi berdasarkan satu peribahasa iaitu “Harapkan Pegar, Pegar Makan Padi” yang bermaksud orang yang yang diberi amanah tetapi tidak dijaga amanahnya. Tetapi, projek ini bukan untuk membuat animasi berdasarkan maksud peribahasa tersebut malah projek ini bertujuan untuk membuat animasi berdasarkan peribahasa tersebut secara

spesifik. Hal ini disebabkan perkataan pegas di peribahasa tersebut sering disalah faham sebagai pagar. Hal ini kerana hasil penterjemahan daripada perkataan jawi ke rumi yang bertulis **فكر** telah memberi kekeliruan kepada penterjemah sehingga menterjemahkannya sebagai pagar. Projek ini dijalankan adalah untuk memberi Projek ini dijalankan adalah untuk memberi penyampaian pemahaman berkenaan maksud peribahasa tersebut.

2. PENYATAAN MASALAH

Kesalahfahaman generasi sekarang mengenai peribahasa “harapkan pegas, pegas makan padi” yang mana peribahasa yang digunakan sekarang ialah “harapkan pagar, pagar makan padi”. Disebabkan peribahasa tercipta pada zaman dahulu lagi, kebanyakan masyarakat tidak mengenali nama burung pegas yang sekarang ini dipanggil dengan nama burung kuang. Akhir sekali, kesukaran murid sekolah rendah untuk menguasai mata pelajaran bahasa melayu lebih-lebih bahagian peribahasa kerana mereka merasakan mata pelajaran tersebut membosankan, susah difahami dan kadarnya yang terlalu banyak boleh menyebabkan pelajar kehilangan rasa minat untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu.

3. KAEDAH PENGHASILAN

Bagi memastikan projek ini di bangunan dengan baik, pembangun menggunakan model ADDIE sebagai rangka kerja dalam penghasilan proses kerja. Proses aliran kerja daripada kenal pasti idea sehinggalah ke peringkat penilaian. Model ADDIE adalah merujuk kepada analisis keperluan (*Analyze*), reka bentuk (*Design*), Pembangunan (*Development*), Pelaksanaan (*Implementation*) dan Penilaian (*Evaluation*) Larson & Lockee, (2014). Menurut Juppri dan Zainiah (2016) model ADDIE merupakan salah satu model yang lengkap dan sistematik untuk diaplikasikan dalam reka bentuk dalam menyampaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran. Dalam model ADDIE pembangun juga memasukan kerangka aliran produksi animasi (*pipeline animation*) supaya dapat mencipta suatu penghasilan animasi yang cara lebih cekap dan sistematik. Proses ini dapat membantu pembangun menguruskan aliran kerja yang lebih kompleksiti, dan dapat mengurangkan kesilapan dan kesalahan, pengagihan kerja berpasukan, dan menghasilkan animasi berkualiti tinggi yang memenuhi matlamat projek. Dengan gabungan model kedua-dua model merupakan pendekatan yang terbaik dan lebih berkesan dalam mencipta idea baharu, membina, menggambarkan, pengubahsuaian cerita keseluruhan cerita, Mou, T. (2015).

Rajah 1. Model ADDIE

Rajah 2. Pipeline Animation

3.1 Analisis (*Analysis*)

Fasa analisis merupakan peringkat awal dalam menentukan keperluan sebelum membangunkan video animasi secara keseluruhan. Pengkaji mengenal pasti masalah atau keadaan sebenar yang berkaitan medium penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar. Menurut Sarsikala & Norazah (2023) penggunaan video animasi salah satu teknik pengajaran yang berkesan kerana dapat membantu pelajar untuk memahami kandungan pengajaran yang disampaikan dengan mudah. Dalam peringkat reka bentuk, melibatkan proses-proses seperti mengembangkan idea dan merangka jalan cerita.

3.2 Reka bentuk (*Design*)

Di peringkat fasa reka bentuk, pengkaji telah ditentukan dalam peringkat analisis namun, idea dikenal pasti dalam penemuan mendapati video animasi dapat membantu pelajar dalam memahami kandungan yang disampaikan dalam induksi pengajaran dan pembelajaran dengan jelas. Pada fasa ini, segala reka bentuk awalan projek akan melibatkan jalan cerita dan lakaran model. Walau bagaimanapun, dalam reka bentuk pembanguan video animasi, susunan cerita dengan mengambil kira kandungan yang disampaikan, sasaran audien dan kesesuaian gaya visual supaya selaras dengan objektif kajian. Jalan cerita merujuk pada gambaran awal urutan susunan alur cerita secara keseluruhan manakala lakaran model sebagai panduan visual standard supaya reka bentuk model karakter yang dibina bersesuaian dengan bentuk dan propotion karakter. Rajah 3 merupakan lakaran kasar model karakter yang dibangunkan bagi menghasilkan animasi Pagar berkisahakan peribahasa “*harapkan pegar, pegar makan padi*”.

Rajah 3. Lakaran model karakter

3.3 Pembangunan (*Development*)

Di fasa pembangunan pula, semua yang telah dirancang dalam reka bentuk diterjemahkan menjadi bahan atau produk digital untuk menghasilkan video animasi. Proses penghasilan ini melibatkan perisian-perisian seperti pemodelan 3D dan penyuntingan video. Pada peringkat pembangunan, aliran produksi ditekankan dalam pembuatan animasi supaya proses kerja lebih terstruktur dari awal hingga akhir. Ini melibatkan banyak peringkat seperti *modeling*, *rigging*, *texturing*, *animation*, *rendering*, *compositing* dan *editing* akhir. Dalam proses aliran kerja ia sangat penting di mana digunakan untuk mencipta bentuk model, meletakkan rangka dan alat kawalan, membuat pergerakan animasi, menambahkan kesan cahaya, bayang, tekstur dan warna supaya video yang dijana kelihatan lengkap dan realistik.

3.3.1 *Produksi*

- *Modeling*: Aliran kerja pada tahap ini pembangun akan membina kerangka model visual karakter berdasarkan reka bentuk lakaran. Rajah 4 merupakan *modeling* yang dibangunkan bagi menghasilkan projek animasi pendek "*Pegar*".

Rajah 4. Model 3D karakter “Pegar”.

- *Rigging*: Model yang telah siap dibina, proses meletakkan kerangka tulang dan alat bantu kawalan pada model supaya karakter boleh bergerak dengan lebuah mudah. Usaha dan masa yang lebih diperlukan di peringkat ini, kerana terdapat bahagian-bahagian perlu diberi tumpuan.

Rajah 5. Proses *rigging* pada karakter

- *Texturing*: *Texturing* ialah material yang diletakkan ke dalam model yang telah dicipta agar kelihatan lihat menarik dan sesuai dengan karakter. Material yang digunakan dalam pembangunan video “Pegar” adalah jenis *lambert* untuk menampilkan karakter secara *matte*. Rajah 6 ialah proses meletakkan material pada karakter model “Pegar”.

Rajah 6. Proses *texturing* pada model karakter

- *Animation: Animation* ialah membuat karakter bergerak dan beraksi sesuai tujuan cerita atau visual. Pada peringkat ini proses *gesture* bahagian-bahagian karakter model untuk menggerakkan tubuh atau memek muka karakter terlihat hidup dan ekspresif. Pergerakan dengan memanipulasi rangka atau bahagian model dengan menggunakan *keyframe animation*, fungsi yang telah tersedia dalam perisian *Autodesk Maya*. Rajah 7 ialah proses *keyframe animation* bagi karakter model.

Rajah 7. Proses *keyframe animation* karakter model.

- *Rendering: Rendering* adalah proses terakhir yang menggunakan software *Autodesk Maya* iaitu *plugin Arnold*. Proses ini memerlukan masa yang lama untuk menyiapkan satu *scene*; ini kerana resolusi yang digunakan agak tinggi. Rajah 8 merupakan *rendering* yang dibangunkan bagi menghasilkan projek.

Rajah 8. Proses *rendering* dibangunkan bagi menghasilkan animasi “Pegar”

3.3.2 Pasca-produksi

Pasca-produksi merupakan proses akhir dimana ia berlaku selepas semua peringkat produksi telah siap dilakukan. Fasa ini sangat penting untuk menggabungkan semua elemen seperti visual, audio dan kesan khas supaya hasil akhir kelihatan professional dan berkualiti tinggi.

- *Compositing: Compositing* Proses ini mencantumkan semua *render image* atau *sequence scene* menjadi sebuah video animasi yang lengkap. Kesemua elemen video, kesan khas, teks, audio kredit dan tajuk animasi mengikut jalan cerita yang telah dihasilkan dan akan di *render* sebagai format *mp4*. Antara perisian yang digunakan untuk *compositing* ialah *Adobe Premiere Pro* dan *Adobe After Effect*. Rajah 9 merupakan proses *compositing* untuk menggabungkan kesemua *scene* menjadi satu video animasi “Pegar”.

Rajah 9. Proses *compositing*

3.4 Pelaksanaan (*Implementation*)

Di peringkat ini, projek telah siapkan diuji untuk digunakan dalam keadaan sebenar sama ada dijalankan di dalam makmal bagi mengenalpasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku berjalan lancar dan dapat memotivasikan pelajar. Sebaliknya, jika berlakunya kesalahan maka perlu dibaikpulih semula. Kebiasaannya hasil projek akan menunjukkan kepada pakar dalam bidang animasi supaya dapat mengenalpasti masalah teknikal berlaku manakala kandungan video pengujian di kalangan tenaga pengajar dan wakil pelajar.

2.5 Penilaian (*Evaluation*)

Penilaian akan dilakukan setelah video ditayangkan kepada kumpulan sasaran terpilih untuk melihat keberkesanan video animasi “Pegar” dalam pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh. Cara pengujian yang digunakan adalah melalui soal selidik dan soal jawab secara lisan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, animasi 3D ini banyak memberi faedah kepada pelajar secara umumnya, terutama sekali dalam ingin menyampaikan maklumat atau pengajaran kepada kanak-kanak. Animasi ini bukan sahaja digunakan sebagai hiburan semata-mata, malah, ia boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan dan ini juga telah mendidik kami erti kerjasama dan beberapa nilai murni sepanjang kami menjalankan kerja ini bersama.

Rujukan

- Juppri Bacotang dan Zainiah Mohamed Isa (2016). Aplikasi Model ADDIE dalam Pembangunan Modul Awal Literasi (Modul A-Lit) untuk Kanak-kanak TASKA. *Conference: 1st International Teacher Education Conference on Teaching Practice (ITECTP), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia.*
- Larson, M. B., & Lockee, B. B. (2014). *Streamlined ID: A practical guide to instructional design*. Oxon: Routledge.
- Mou, T. (2015). Creative story design method in animation production pipeline. *Proceedings of the Third International Conference on Design Creativity (3rd ICDC)*, pp. 124–131. The Design Society. ISBN 978-1-904670-60-5.

Pixune (2024, August) *Step by Step 3D Animation Production Pipeline*. Retrieved September 9, 2024, from blog:<https://pixune.com/blog/3d-animation-pipeline/>

Sarsika .T.N. & Norazah M.N. (2023). Development of animated videos in improving student achievement for Science subjects. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(1), 192–204.
<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/234946>.